

ANÁLISE DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

[Ciências da Saúde](#), [Educação Física](#), Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 16/07/2024

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12794790

Pedro Henrique Marques de Lucena¹; Caroline de Lima Alexandre Lucena²; Natália Herculano Paz³; Ravi Cirilo Targino de Araújo⁴; Arthur Maroja di Pace França⁵; Pedro Augusto Mariz Dantas⁶; Renata Gouveia Nunes⁷; Cristiano Soares da Costa⁸; Carlos Renato Paz⁹; Clizaldo Luiz Maroja Di Pace França¹⁰.

Resumo

Este estudo descritivo e transversal avaliou o nível de atividade física e características sociodemográficas de estudantes do curso de Educação Física. A amostra de conveniência incluiu 15 estudantes de ambos os sexos, utilizando o questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) em sua versão curta, além de dados autorreferidos de peso, idade e altura para calcular o índice de massa corporal (IMC). Os resultados mostraram que 35% dos participantes estavam com sobrepeso, 0,5% com obesidade e 60% dentro dos parâmetros normais de IMC. A média de idade dos homens foi de 22,58 anos e das mulheres 25,88 anos; a média de altura foi de 1,78 metros para homens e 1,62 metros para mulheres, e a média de peso foi de 79 kg e 68 kg, respectivamente. Em termos de atividade física,

48% dos estudantes foram classificados como sedentários e 48% como tendo um nível de atividade aceitável; apenas 2% foram considerados muito ativos e ativos. A análise por gênero revelou que 90% dos homens e 95% das mulheres eram ativos, enquanto 10% dos homens e 5% das mulheres eram sedentários. A baixa prevalência de indivíduos muito ativos e ativos sugere a necessidade de intervenções para promover a saúde e aumentar os níveis de atividade física. Conclui-se que, apesar de muitos estudantes manterem um estilo de vida relativamente saudável, há uma alta prevalência de sedentarismo. Recomenda-se novas pesquisas com amostras mais abrangentes e a implementação de programas educativos para melhorar a qualidade de vida dos estudantes.

Palavras-chave: atividade física, estudantes universitários, sedentarismo, saúde pública.

Introdução

De acordo com a última atualização das recomendações da organização mundial da saúde (OMS), a orientação para o tempo e intensidade das práticas de atividade física para adultos é de, no mínimo 150 minutos semanal moderado ou 75 minutos de prática intensa, com 10 minutos de duração de cada. Ressalta-se que a execução contínua de exercícios físicos propicia demasiados benefícios relacionados a saúde, auxiliando na redução do risco de óbito por doenças cardiovasculares de diversas causas (NOCON et al., 2008).

Em geral, acredita-se que os discentes do curso de bacharelados em educação física apresentem hábitos mais saudáveis em seu dia a dia, principalmente por abrangerem disciplinas curriculares que envolvem os princípios da educação em saúde e promoção da saúde (SILVA, 2011). No entanto, os resultados atribuídos à adesão a um estilo de vida ativo neste público são questionáveis. Além disso, há evidências que apenas a compreensão sobre os coeficientes de risco está relacionada a adoção de uma vida ativa. (RESENDE et al., 2010).

Este estudo tem como princípio investigar o nível atividade física dos estudantes do curso de graduação em Educação Física afim de propor intervenções políticas, ou administrativas através de métodos não farmacológicos, para o combate da obesidade, sobrepeso e outras doenças crônicas não transmissíveis decorrente do sedentarismo, corroborando para a qualidade de vida dos discentes.

Portanto a questão problema que norteou o presente estudo foi: será que o nível atividade física dos estudantes do curso de graduação em Educação Física, na modalidade bacharelado.

Objetivo

Analisar o nível atividade física dos estudantes do curso de graduação em Educação Física, na modalidade bacharelado, da faculdade de Ensino Superior.

Métodos

Desenho do Estudo

Este é um estudo de caráter descritivo, transversal e epidemiológico de base populacional.

População e Amostra

A amostra do estudo foi composta por 15 estudantes do curso de Educação Física do sexo masculino e feminino com idade entre 18 e 30 anos.

Instrumento de Pesquisa

O questionário IPAQ versão curta foi utilizado como principal instrumento de coleta de dados, complementado por perguntas sobre peso, idade e

altura autorreferidos. Esses dados foram utilizados para calcular o índice de massa corporal (IMC) dos participantes.

Procedimentos de Coleta de Dados

Os questionários foram distribuídos aos participantes da pesquisa de forma eletrônica. Cada participante recebeu um link compartilhado por meio de comunicação digital, acompanhado de orientações escritas sobre como preencher o questionário. O preenchimento foi realizado de forma voluntária, e eventuais dúvidas foram esclarecidas no momento do preenchimento.

Análise de Dados

Os dados coletados foram analisados quantitativamente e expressos em médias e valores percentuais. As respostas do questionário IPAQ e as informações sobre peso, idade e altura foram processadas para calcular o IMC e avaliar o nível de atividade física dos estudantes.

Considerações Éticas

O estudo foi conduzido de acordo com os princípios éticos estabelecidos para pesquisas com seres humanos. Todos os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e consentiram voluntariamente em participar do estudo. A confidencialidade e o anonimato dos dados foram garantidos em todas as etapas da pesquisa.

Resultados e Discussões

Os voluntários da pesquisa apresentaram em média um estilo de vida saudável. De acordo com o cálculo do IMC, 35% estão com sobrepeso, 0,5% tem obesidade e 60% estão dentro dos parâmetros normais.

Tabela 01 Características sociodemográficas dos universitários investigados

	Homens	Mulheres
Idade	22,58	25,88
Altura (m)	1,78	1,62
Peso (kg)	79	68
IMC	25,1	25,7
IPAQ	40	39,63

Fonte: próprio autor

Legenda: IMC= índice de massa corporal; IPAC= Questionário Internacional de Atividade Física.

De acordo com a classificação do IPAQ, observou-se baixa prevalência de graduandos classificados como Muito Ativos e Ativos (2%), baixa prevalência em Ativos e saudáveis, alta prevalência em Aceitável (48%), baixa prevalência em Não suficientemente boa (2%) e alta prevalência de Sedentários (48%). Os dados do nível de atividade física distribuídos por gêneros, mostra que no gênero masculino 90% foram classificados como Ativos e 10% como sedentários. No gênero feminino 95% apresentaram classificação Ativo e 5% Sedentário.

Os resultados deste estudo descritivo e transversal fornecem uma visão abrangente sobre o nível de atividade física e as características sociodemográficas dos estudantes de Educação Física da Escola de Ensino Superior. A prevalência de sobrepeso e obesidade entre os participantes, com 35% e 0,5% respectivamente, é preocupante, pois pode refletir um estilo de vida não saudável, mesmo em uma amostra de estudantes de Educação Física, que são esperados manter níveis adequados de atividade física e saúde.

A média de idade e as características antropométricas dos participantes (homens com idade média de 22,58 anos e mulheres com 25,88 anos,

altura média de 1,78 metros para homens e 1,62 metros para mulheres, e peso médio de 79 kg para homens e 68 kg para mulheres) são consistentes com outros estudos sobre universitários brasileiros (SILVA, 2011). No entanto, o IMC médio de 25,1 para homens e 25,7 para mulheres indica que a maioria está na faixa de sobrepeso, o que corrobora com a prevalência observada.

A análise do nível de atividade física, conforme a classificação do IPAQ, revelou uma baixa prevalência de graduandos classificados como Muito Ativos e Ativos (2%), contrastando com uma alta prevalência de indivíduos com nível de atividade aceitável (48%) e sedentários (48%). Esses dados são alarmantes, considerando que os estudantes de Educação Física devem ser modelos de comportamento saudável e promotores de atividade física. Estudos semelhantes encontraram resultados variáveis, dependendo do contexto e da amostra estudada, mas a alta taxa de sedentarismo é uma preocupação global (PIRES et al., 2013).

A análise por gênero mostrou que 90% dos homens e 95% das mulheres foram classificados como Ativos, enquanto 10% dos homens e 5% das mulheres foram classificados como Sedentários. Esses achados indicam uma disparidade na classificação do nível de atividade física, possivelmente influenciada por fatores culturais, sociais e individuais. É notável que, apesar de uma alta taxa de atividade física relatada, a prevalência de sobrepeso ainda é significativa, sugerindo que outros fatores, como dieta inadequada e hábitos sedentários fora do contexto da atividade física formal, podem estar contribuindo para o peso elevado.

Comparando com estudos internacionais, como o de Nocon et al. (2008), que associam a atividade física com menor mortalidade por todas as causas e doenças cardiovasculares, a prevalência de sedentarismo observada entre os estudantes de Educação Física é um ponto crítico que precisa ser abordado. Intervenções educativas e programas de promoção de saúde são necessários para melhorar o estilo de vida dos estudantes,

incentivando hábitos mais saudáveis que possam reduzir a prevalência de sobrepeso e obesidade.

As limitações deste estudo incluem o uso de uma amostra de conveniência, que pode não ser representativa de todos os estudantes de Educação Física, e a dependência de dados autorreferidos, que estão sujeitos a vieses de relato. Para fortalecer as conclusões, futuras pesquisas devem incluir amostras maiores e mais diversificadas, além de utilizar métodos de coleta de dados mais robustos, como avaliações clínicas diretas.

Considerações Finais

Os dados obtidos sugerem que, embora a maioria dos estudantes mantenha um nível de atividade física adequado, a prevalência de sobrepeso e sedentarismo é alta. Recomenda-se a implementação de programas educativos que promovam a saúde e melhorem a qualidade de vida dos estudantes de Educação Física. Estudos adicionais que incluam participantes de outros cursos e períodos acadêmicos são necessários para comparações mais amplas sobre o nível de atividade física e saúde entre universitários.

Referências Bibliográficas

NOCON, M. *et al.* **Association of physical activity with all-cause and cardiovascular mortality: a systematic review and meta-analysis.** Eur J Cardiovasc Prev Rehabil, v. 3, n. 15, p. 239-246, jun. 2008. DOI: 10.1097/HJR.0b013e3282f55e09. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/HJR.0b013e3282f55e09>. Acesso em: 17 de out. 2020.

PIRES, C. G. S. *et al.* **Prática de atividade física entre estudantes de graduação em enfermagem.** Acta paul. enferm., v. 26, n. 5, São Paulo, 2013. DOI: 10.1590/S0130-21002013000500006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0130-21002013000500006>. Acesso em: 16 de out. 2020.

RESENDE, M.A *et al.* **Comparative study of the pro-atherosclerotic profile of students of medicine and physical education.** Arq Bras Cardiol, v. 95, n. 1, p. 21-29, jun. 2010. DOI: 10.1590/S0066-782X2010005000061. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0066-782X2010005000061>. Acesso em: 24 de out. 2020.

SILVA, D. A. S. **Nível de atividade física e fatores associados em acadêmicos de educação física de uma universidade pública do nordeste do Brasil.** Rev Bras Ativ Fís Saúde, v. 16, n. 3, p. 193-198, 2011. DOI: 10.12820/rbafs.v.16n3p193-198. Disponível em: <https://doi.org/10.12820/rbafs.v.16n3p193-198>. Acesso em: 17 de out. 2020.

¹e-mail: profpedrolucena@gmail.com

²Graduanda em Odontologia

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ

João Pessoa, Paraíba, Brasil

³Mestra em modelos de decisão

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

João Pessoa, Paraíba, Brasil

⁴Mestre em Educação Física

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

João Pessoa, Paraíba, Brasil

⁵Especialista em Educação Física

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

João Pessoa, Paraíba, Brasil

⁶Mestre em Educação Física

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

João Pessoa, Paraíba, Brasil

⁷Especialista Medicina do Esporte e Atividade Física

Centro Universitário de João – UNIPÊ

João Pessoa, Paraíba, Brasil

⁸Graduando em Educação Física

Centro Universitário de João Pessoa

João Pessoa – Paraíba Brasil
⁹Doutor em Educação Física
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
João Pessoa, Paraíba, Brasil
¹⁰Mestre em Educação
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
João Pessoa, Paraíba, Brasil

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!